

UO‘K 677.027.423.14–037.474

DISPERS BO‘YOVCHI MODDA BILAN BO‘YALGAN PET TOLALARIDA QOLGAN BO‘YOVCHI MODDA MIQDORINI ANIQLASH

Shamanov Sh.X., Xasanova S.X.

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Ushbu maqola polietilentereftalat granulalaridan tola olish texnologiyasini yaratishga bag‘ishlangan. Birlamchi va ikkilamchi PET granulalari aralashmasidan to‘qimachilik tolasini shakllantirish va dispers bo‘yovchi moddalar bo‘yash imkoniyatlari o‘rganilgan.

Данная статья посвящена разработки технологии получения волокна из полиэтилентерефталатных (ПЭТ) гранул. Изучена возможность формирования и колорирования дисперсными красителями текстильного волокна из смеси первичных и вторичных ПЭТ гранул.

This article is devoted to the development of technology for obtaining fibers from polyethylene terephthalate (PET) granules. The possibility of forming and coloring textile fibers from a mixture of primary and secondary PET granules with dispersed dyes has been studied.

Dispers bo‘yovchi modda bilan bo‘yalgan PET tolalarida qolgan bo‘yovchi modda miqdori qoldiq eritma usuli bo‘yicha aniqlandi. Bo‘yash eritmasining yuqori optik zichligi BPET hamda lavsan tolalari bo‘yalgan eritmalarda kuzatildi. Yuqori sorbsion holat BPET va BPET:IPET 70:30 nisbatli kompozitsion tolalarda bo‘yovchi moddaning 1-2% eritmalarida, lavsan tolasida esa 1-3% eritmalarida bo‘yalganda namoyon bo‘ldi. Tolada qolgan bo‘yovchi modda miqdori BPET tolasida 94%, BPET:IPET 70:30 nisbatli kompozitsion tolasida 96% va lavsan tolasida 97% ni tashkil etdi (1-jadval).

1-jadval

Bo'yovchi modda konsentratsiyasini tolada qolgan bo'yovchi modda miqdoriga ta'siri

Bo'yovchi modda konsentratsiyasi, %	Tolaga qolgan bo'yovchi modda miqdori , g/kg		
	BPET	BPET:IPET 70:30	Lavsan
1	9,42	9,64	9,75
2	19,14	19,22	19,34
3	28,68	28,58	29,14
4	37,67	38,4	38,92

Jadvalda tolada qolgan bo'yovchi modda miqdori bo'yicha ustunlik lavsan tolasiga tegishli. Lavsan tolasining yuqori sorbsion xossasini uning solishtirma yuzasini boshqa PET tolalariga nisbatan yuqoriligi, jumladan BPET tolasiga nisbatan 38,5%, BPET:IPET 70:30 nisbatli kompozitsion tolaga nisbatan 64,6% ga kattaligi bilan izohlash mumkin. Biroq rengenostuktura tahlili lavsan tolasida ustunlik qilishini jumladan ishlov berishdan oldin tola kristallik darajasini 70%, bo'yashdan so'ng 63,2% ga kamayganini ko'rsatdi, bu esa izlanishlarda taqqoslash uchun olingan lavsan tolasida yuzaviy gidroliz jarayonidan o'tganligi, bu esa tolada bo'yovchi modda molekulalarini qo'shimcha vodorod bog'lanishlar hisobiga molekulalararo bog'lanishlar sonini ko'payishiga olib kelishi mumkinligi taxmin qilindi. G'ovak radiusi bo'yicha lavsanga nisbatan 51,4% ga katta bo'lgan BPET:IPET 70:30 nisbatli kompozitsion tolada esa bo'yovchi modda molekulalari tola bilan molekulalararo vodorod va Vander-Vaals kuchlari hisobiga bog'lanishi natijasida tolaning kristallanish darajasi 3,94 dan 21,4 ga oshishini IQ-spektrda OH guruhlariga taalluqli cho'qqilar mavjudligi asosida tasdiqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Способ получения полиэфирных нитей. Manufacturing method for polyester yarn. Заявка 1514959 ЕПБ. МПК7 D 01 D 5/088 Nan Ya Plastics Corp., Jen Zo-Chun

(Reinhard– Skuhra – Weise & Partner GbR Postfach 44 01 51 80750 Munchen (DE)) № 030195820; Заявл. 03,09,2003.

2. С.Х.Хасанова, Ш.Х.Шаманов, И.А.Набиева. Изучение возможности получения и формования волокон из местных полиэтилентерефталатных гранул. Вестник СПГУТД, №1, 2020, с.124-126.

3. Султанова Н.С., Шаманов Ш.Х., Хасанова С.Х. Волокно из смеси первичного и вторичного полиэтилентерефталата. International scientific-online conference “INNOVATIVE RESEARCH IN SCIENCE” 16.06.2022, с.98-100.